

«ERQOSAY» DÁSTANINDA PORTRETLIK SÚWRETLEW

Bekbauliev Q.O.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler-ilim izertlew instituti erkin izlenwshisi, Nókis qalası*

Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanlarınıń ishinde Qurbanbay jırawdan jazıp alınǵan «Er Qosay» dástanı kompoziciyası, syujeti, ideyası, obrazlarınıń jasalıwı hám kórkemligi menen ayrıqsha orın tutadı. «Er Qosay» dástanınıń versiyası qaraqalpaq hám qazaq xalıqlarında bar. Dástan XIX ácirde tyurkolog alımlar V.V.Radlov, G.N.Potanınlerdiń dıqqatın tarttı hám olar dástannıń qazaqsha versiyasını bastırıp shıǵardı. Dástannıń qaraqalpaq versiyası 1940-jılı S.Máwlenov, Sh.Xojaniyazovlar tárepinen Qurbanbay jırawdan jazıp alındı. Bul variant «Qaraqalpaq folklorı» kóp tomlıǵınıń XVII tomında [Qaraqalpaq folklorı., 1987] hám 20-tomda [Qaraqalpaq folklorı., 2010] basılıp shıqtı. Biraq dástan boyınsha búgingi kúнге shekem arnawlı izertlew jumısı jazılmadı.

Biz bul maqalamızda «Er Qosay» dástanı syujetinde qaharman portretiniń súwretleniwi haqqında sóz etemiz. Dástanda súwretlenip atırǵan obrazlarǵa sáykes, olardıń kórkem portreti beriledi. Portret arqalı olardıń unamlı yaki unamsız kelbeti sáwlelenedi hám poetikalıq túrde súwretlenip atırǵan waqıyanıń emocionallıq tásir kúshi artadı. Mısalı, Er Kóksheniń hayalı Álewsheniń portretin alıp qarayıq:

Jaqınlasıp barganda,
Altın-gúmis taǵınıp,
Adımın bir-bir basıp,
Kózin súzip, qasın qaǵıp,
Aq otawdı aylanıp,
Ǵazday bolıp taranıp,
Álewsheday alǵanı,
Qaǵıp tósek salǵanı,
Batırǵa endi qaradı,
Eki birdey búgilip,
Sálem berip turadı [Qaraqalpaq folklorı., 1987.–186-187].

Usı mısalda xalıq qaharmanı Er Kóksheniń batırlıq obrazına múnásip tárizde, onıń hayalınıń (Álewsheniń) gózzallıǵı, ádep-ikramlılıǵı, iybesiteńew, epitet, metonimiya sıyaqlı súwrtlew quralları menen berilip, tıńlawshıǵa estetikalıq jaqtan tásir etedi. Bunda Álewshe obrazınıń sırtqı kórinisi menen ishki ruwxıy dúnyasınıń gózzallıǵı sáykes súwretlenedi. Tıńlawshılarǵa batırǵa múnásip ideal hayaldıń minezine, onıń sulıw kórki sáykes ekenligi dusmal, ishara retinde sezdiriledi.

Portret folklorda ózine tán ózgesheliklerge iye bolıp, olarda ádebiy shıǵarmalardaǵıday psixologiyalıq portret kem ushıraydı. Sonıń ushında folklorda qaharman portretiniń

súwretleniwi kóbinese salıstırıw arqalı beriledi hám onda qaharmannıń sulıwlıgın yaqi unamsız kelbetin ashıw kóbirek orın aladı [Axmetov S., Bahadırova S. 1992. – 22-23]. Usınday ózgeshelik joqarıdağı dástannan keltirilgen mısalda da kórinedi. Dástanda Qansulıwdıń portretiniń súwretleniwin alıp qarayıq:

Badamday bolǵan qabaqlı,
Altınnan aydar qopaqlı,
Eki bir beti janıp tur,
Húrdiń balası sıyaqlı [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 207].

Usı mısalda da qızdıń portreti qısqa qatarlarda súwretleniwine qaramastan salıstırıw usılında teńewler sheberlik penen qollanılǵan. Qurbanbay jıraw tórt qatar qosıq penen-aq qızdıń gózzallıgın «badamǵa», «húrge» teńew arqalı jetkerip bergen.

Al, qalmaqlardıń batırı Qablanlı dáwdiń unamsız portreti bilayınsha súwretlenedi:

Qablanlı degen dáwleri,
Qaraǵay nayza qaltırıp,
Altın jıǵa jaltırıp,
Saqalını ol zalım,
Hinji menen torlaǵan,
Qılıshınan qan sasıp,
Awzı-murnın tók basıp,
Qosa sırnaytartırıp,
Tórt júz ásker aldında,
Tórt júz ásker keyninde,
Jıǵası xandı qıynatıp,
Áskerlerdi oynatıp,
Júrgen eken Qablanlı [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 189].

Qaraxan dáwdiń portreti:
On tórt mınásker aydatıp,
Áskerlerin shuwlattıp,
Qara mayı qan sasıp,
Awzı-basın tók basıp,
Ázizlerin búldirip,
Ermegenin óltirip,
Qaraxan degen dáw eken [Qaraqalpaq folklorı., 1987.–223].

Mısallardan kórinip turǵanıday, unamsız qaharmanlardıń portretiusqınsız, miyrimsizhám qorqınıshlı etip súwretlenedihám jırawsóz etilip atırǵan portretke óz qatnasın bildirip, «zalım» sózin qollanıw arqalı («Saqalanı ol zalım») Qablanlı dáwdiń unamsız tiptegi adam ekenligine ele de ayqınlıq kergizedi. Jıraw Qablanlı hám Qaraxan dáwlerdiń unamsız obrazın súwretlewde barınsha ótkir sózlerdi qollanıp («Qılıshınan qan

sasıp, Awzı-murnın tük basıp», «Qara mayı qan sasıp, Awzı-basın tük basıp»), usqınsız portretin bórttirip beredi. Tınlawshılarga olardıńsırtqı kórinisi, islegen háreketi, jawızlıǵı ayqın kórsetip beriliw menen birge, láshkerlerinińsanı («Tórt júz ásker aldında, Tórt júz ásker keyninde») haqqında da anıq maǵlıwmat berilip, basqınshılıq háreketi unamsız portreti menen birge sáwlelendirip beriledi. Qaharmanlıq dástanlardıń qaysısın alıp qarasaqta xalıq batırına qarsı jawlardıń (xan, patsha, dáw) láshkeriniń sanı anıq ayıladı. Qaharmanlıq dástanlarga tán usınday dástúriy súwretlew «Er Qosay» dastanında da saqlanǵan. Mısalı:

Abaxan degen patshası,
On mıń láshker qasında,
Altın taji basında,
Jasıl ala tuw alıp,
Bunda jetip keledi [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 225].

Yamasa: «Bes mıńáskerkeyninde, Zawıq degen patshası, Kelatqanın kóredi» [Qaraqalpaq folklorı., 1987. - 249]. Al, unamlı qaharmanlardıń qasında kóbinese qırıq jigiti boladı, jekke-siyrek jaǵdaylarda áskerleriniń sanı ayıladı. Mısalı, «Batır edi Er Qosay, Ózi on segizjasında, Altın aydar basında, Qırıq jigit qosshı aladı» [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 240]. Sonıń menen birge, bunda qısqa túrdegi sıpatlama portretlik súwretlewdi kóremiz. Usınday formada dástannıń bas qaharmanı Er Qosaydıń portretine qısqasha sıpatlama beriw arqalı, onıń batırlıq obrazın sáwlelendirip beriwusılı «Er Qosay» dástanında ushırasadı. Endi jıraw dástan waqıyasınıń ekinshi bir ornında Qablanlı dáwdiń portretin giperbolalıq súwretlewler menen ashıp beredi. «Qoblan» dástanı boyınsha izertlew alıp barǵan, professor K.Palımbetov: «Qoblan» dástanında da qaharmanlıq eposlardagı sıyaqlı qarsilas jawları kúsh hám palwanlıqta batırdan qalıspaytuǵın dárejedege artıqmash kúsh-qúdiretke iye adamlar bolıp súwretlenedi. Sonlıqtan qarsilas kúshler ápiwayı, jay adamlar emes, al qorqınışlı dáwler, duwaxanlar, palkerler, jádigóyler bolıp keledi. Ásirese qaraqalpaqsha versiyasında sırtqı jawlardıń hámmesi dáwler boladı» [Palımbetov K., 2020. – 101], –dep jazǵan edi. Usı sıyaqlı «Er Qosay» dástanında da batırdıńjawları dáwler boladı hám olardıń obrazı hádden tısgiperbola usılında úlkeytip súwretlenedi. Mısalı:

Batır endi qarasa,
Boyı bardı altı arshın,
Eni bardı eki arshın,
Qaralı qalqan qulaqlı,
Áydarhaday sıyaqlı,
Awzınan ot shashıp,
Tulpar atın oynatıp,
Qablanlı degen dáw eken,

Eki jigit qoshshısı,
Altı jigit basshısı,
Quwırmashı tay quwırıp,
Jertanabın suwırıp,
Aybat penen keledi
Nayzasın zalım qolǵa alıp [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 220].

Unamsız qaharmanıń sırtqı kórinisi sıpatlangan usı portretlerden-aq tınlawshı onıń ishki minez-qulqınıń qanday ekenligi haqqında túsinişke iye boladı. Qazaq ilimpazı S.Qasqabasov: «...folklor ómirde, qaharmanı da bir baǵıttan súwretleydi, bir jaǵınan ǵana sıpatlaydı» [Qasqabasov S., 1984. – 29], –degen edi. Haqıyqatında qaharmanlıq dástanlarda derlik, patsha, xan, dáw, mástan kempir, gáwir, qalmaqlar unamlı kúshlerge qarsı qoyılǵan jawlar sıpatında bir baǵıtta, bir kóriniste súwretlenedi hám soǵan sáykes olardıń unamsız portreti beriledi.

Al, unamlı qaharman Er Qosaydıń babası Ğodardıń palwanlıǵı hám batırlıq porteti qısqa qatarlar menen-aq giperbolalıq súwretlewusılı menen jetkerip beriledi. Mısalı:

Ğodarózidúnyadaǵı bir palwan,
Baqırǵanda titirerjer menen aspan [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 227]

Altı qulash boyı bar,
Dónsıyaqlı Ğodar qul [Qaraqalpaq folklorı., 1987. – 202].

Qaharmanlardıń portreti xalıq fantaziyası tiykarında giperbola menen beriliwine qaramastan, syujetlik waqıyanıń janlı hám kórkem etip jetkeriliwinde tiykarǵı funkciyanı atqarǵan. Professor Q.Maqsetov: «Giperbola qaharmanlıq dástannıń zárúr bolǵan epizodlarınıń hámмесinde qollanıwı menen ol teńew, epitet, naqıl-maqallar, basqa da troplıq súwretlew usıllarınıń járdemi menen jasaladı. Folklorındaǵı giperbolizm adamlardıń tábiyattaǵı hám jámiyetlik gúresindegi ushırasatuǵın qarama-qarsı kúshlerdi jeńiwge hám olardıń ústinen ústelik etiwge baǵdarlanıwı menen sóz etilip otırǵan predmettiń yaki qubılıstıń tereń estetikalıq sırtın ashıp beriwge qaratılǵan» [Maqsetov Q., 1965. – 180] –dep jazdı. Tiykarınan qaharmanlıq dástanlarda unamsız qaharmanlardıń portreti giperbolalıq usılda, asıra súwretlewler menen beriledi. Sol arqalı jawız, basqınshı, zulım adamnıń obrazı ashıp beriledi.

Juwmaqlap aytqanda, «Er Qosay» dástanında basqa qaharmanlıq dástanlardaǵı sıyaqlı kórkem portretler arqalı qatnasıwshı qaharmanlardıń obrazı ashıp beriledi. Portretler qaharmanıń sırtqı kórinisi, onıń minezi menen keleshektegi is-háreketine sáykes túrde súwretlenetuǵın kóremiz.

ÁDEBIYATLAR:

1. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomlıq. XVII tom. «Shiyrin-Sheker», «Jaskelen», «Er Qosay»,

- «Xajı-Girey». – Nókis, «Qaraqalpaqstan», 1987.
2. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomliq. 20-tom. – Nókis, «Ilim», 2010.
 3. Axmetov S., Bahadırova S. Folklorlıq terminlerdiń qısqasha sózligi. – Nókis, «Bilim», 1992.
 4. Maqsetov Q. Qaraqalpaq qaharmanlıq dastanlarınıń poetikası. – Tashkent, «Fan», 1965.
 5. Qasqabasov S. Qazaqtıń xalıq prozası. – Almatı, «Gılım», 1984.
 6. Palımbetov K. Qaraqalpaq xalıq dástanı «Qoblan». – Nókis, - «Bilim», 2020.